

HOJA DE VIDA DE DAYANA CRUZ IBAÑEZ

Formación:

Cuenta con estudios de Maestría en Razonamiento Probatorio impartidos por la Universidad de Girona (España) y la Universidad de Génova (Italia). Es egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Agustín. Obtuvo el título de abogada por la Universidad Católica de Santa María, con tesis aprobada por unanimidad y calificación sobresaliente. Asimismo, ha realizado diversos diplomados y cursos de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal.

Experiencia Profesional y Académica:

Proyectista de sentencias penales en el Poder Judicial del Perú. Cuenta con amplia experiencia en litigación penal, habiendo participado como competidora, campeona y jueza en concursos nacionales e internacionales, incluidos certámenes organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y Aba Roli. Se desempeña como docente de Litigación Penal en CENLU – INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Argentina). Asimismo, es fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María.

Ha desarrollado investigaciones y publicado artículos jurídicos en revistas y entidades especializadas, con especial interés en los temas de imputación concreta y razonamiento probatorio. Entre sus principales trabajos destacan: *¿Qué mecanismos de control son idóneos para que los sujetos procesales tutelen supuestos de falta de imputación concreta?* (2020), *Audiencia de control de imputación: una propuesta de lege lata* (2021) y *Fundamentos descriptivos del razonamiento probatorio para la sentencia penal* (2024).

Distinciones y reconocimientos:

Ha recibido premios, reconocimientos y felicitaciones por su desempeño académico, profesional y participación como ponente en eventos especializados, otorgados por diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aba Roli, el CONADEP organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Católica de Santa María, el Consultorio Jurídico de la UCSM, el Colegio de Abogados de Arequipa, el Colegio de Abogados de Huancavelica, el Instituto de Gestión Pública (IGP), LP Pasión por el Derecho y otras instituciones vinculadas a la formación jurídica y el fortalecimiento del sistema de justicia.